

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

María Magdalena

[Escuela del Maestro de Astorga](#) [atribuido a] (Activos en León: 1510-1530)

Nº inventario: 153 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1525

Siglo: primer cuarto del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Renacimiento

Dimensiones: 101 x 54,6 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [Dorado](#), [óleo](#)

Iconografía / Tema: [María Magdalena](#)

Procedencia: [Posible procedencia de Castilla y León](#) (Castilla y León, España)

Emplazamiento actual: [Phoenix Art Museum](#) (Phoenix, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 1959.66

Historia del objeto

Desde el museo se atribuyó esta pieza al [Maestro de Astorga](#), un grupo de artistas que trabajó en la actual área de León, Zamora, Palencia y Valladolid entre 1510-1530 (Fiz Fuertes, 2023). Esta atribución ha sido refrendada por Álvarez (2005), sin embargo, ponemos en duda que se trate de la mano de esta escuela. Si comparamos esta obra con otras pinturas que sí que son del Maestro de Astorga se puede observar que la composición, el tratamiento de la indumentaria y los elementos arquitectónicos no coinciden.

Sea como fuere, esta tabla probablemente formaba parte de un retablo que se desmembró, quizá a comienzos del siglo XX. No sabemos de dónde procedía, pero sería plausible pensar que pudo proceder del entorno de Castilla y León. Suponemos, al igual que sucedió con otras pinturas de la época, que se puso a la venta y salió de España en la primera mitad del siglo XX. Estuvo en posesión de [Mr. y Mrs. Lewis J. Ruskin](#) en el segundo cuarto del siglo XX en Scottsdale, Arizona. Posteriormente, en 1959, estos magnates regalaron la pieza al Phoenix Art Museum (Arizona), donde se encuentra en la actualidad.

Descripción

La figura femenina aparece enmarcada en una arquitectura clásica y sobre un fondo dorado que se asemeja a un tapiz. Se trata de María Magdalena, quien sostiene un tarro de perfume con su mano derecha. Habitualmente se ha utilizado este atributo para representarla, puesto que según

el Evangelio de San Lucas:

“Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos; también se los besaba y se los ungía con el perfume” (Lc, 7, 36-37).

Ubicaciones

- ca. 1959

MUSEO

[Phoenix Art Museum, Phoenix \(Estados Unidos\)](#)

- segundo cuarto del s.XX - ca. 1959

COLECCIÓN PRIVADA

[Mr. y Mrs. Lewis J. Ruskin, Scottsdale \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1525 - presentprincipios del s.XX

REGIÓN

[Posible procedencia de Castilla y León, Castilla y León \(España\)](#)

Bibliografía

- ÁLVAREZ, Mari-Tere (2005): *El alma de España*, The Albuquerque Museum, Albuquerque, pp. 100-101.
- FIZ FUERTES, Irune (2023): *Pintura y pintores en Zamora (1525-1580). Un estudio del caso sobre la asimilación del Renacimiento en el noroeste castellano-leonés y su irradiación*, Universidad de Valladolid, Valladolid.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Mary Magdalene

[Escuela del Maestro de Astorga](#) [attributed to]

Inventory number: 153 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1525

Century: First quarter of the 16th c.

Cultural context / Style: Renaissance

Material: [Panel](#)

Technique: [Gilded](#), [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [María Magdalena](#)

Provenance:[Possible origin from Castile and Leon](#) (Castilla y León, Spain)

Current location:[Phoenix Art Museum](#) (Phoenix, United States)

Inventory number in current collection: 1959.66

Object History

The museum has attributed this piece to the Master of Astorga, a group of artists who worked in the present-day areas of León, Zamora, Palencia, and Valladolid between 1510 and 1530 (Fiz Fuertes, 2023). This attribution was supported by Álvarez (2005); however, we question whether it is truly the work of this school. When comparing this work with other paintings known to be by the Master of Astorga, differences in composition, the treatment of attire, and architectural elements are noticeable.

In any case, this panel likely formed part of a disassembled altarpiece, possibly as early as the beginning of the 20th century. Its original provenance is unknown, though it is plausible to consider that it came from the Castile and León region. As with other paintings of the time, it is assumed that it was put up for sale and left Spain in the first half of the 20th century. It was in the possession of Mr. and Mrs. Lewis J. Ruskin during the second quarter of the 20th century in Scottsdale, Arizona. Later, in 1959, these philanthropists donated the piece to the Phoenix Art Museum (Arizona), where it remains today.

Description

The female figure is framed within a classical architectural setting against a golden background resembling a tapestry. She represents Mary Magdalene, holding a jar of perfume in her right hand. This attribute has traditionally been used to depict her, as described in the Gospel of Luke:

"One of the Pharisees invited Jesus to eat with him, so he went to the Pharisee's house and reclined at the table. Now, a woman who was known as a sinner lived in that town. When she learned that Jesus was dining at the Pharisee's house, she came with an alabaster jar of perfume. Weeping, she threw herself at Jesus' feet, washing them with her tears. She then dried them with her hair, kissed them, and anointed them with the perfume" (Luke 7:36-37).

Locations

- ca. 1959

MUSEUM

[Phoenix Art Museum, Phoenix \(United States\)](#)

- Second quarter of the XX - ca. 1959

PRIVATE COLLECTION

[Mr. and Mrs. Lewis J. Ruskin, Scottsdale \(United States\)](#)

- ca. 1525 - presentEarly XX

REGION

[Possible origin from Castile and Leon, Castilla y León \(Spain\)](#)

Bibliography

- ÁLVAREZ, Mari-Tere (2005): *El alma de España*, The Albuquerque Museum, Albuquerque, pp. 100-101.
- FIZ FUERTES, Irune (2023): *Pintura y pintores en Zamora (1525-1580). Un estudio del caso sobre la asimilación del Renacimiento en el noroeste castellano-leonés y su irradiación*, Universidad de

Valladolid, Valladolid.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Phoenix Art Museum](#), Phoenix. | Fotografía: Ken Howie

